

Список литературы

Гусев, В.А. Консервативная русская политическая мысль. – Тверь, 1997.

Иванов, В.Ф. Русская интеллигенция и масонство: от Петра I до наших дней. – М., 1998;

Ильин, И.А. Собр. соч.: Статьи. Лекции. Выступления. Рецензии (1906–1954). – М., 2001.

Митрополит Антоний (Храповицкий). Письма. – Jordanville, 1988.

Солоневич, И.Л. Белая Империя. – М., 1997.

Солоневич, И.Л. Народная монархия. – Минск, 1998.

© Асонов Н.В., 2009

А.И. Куприяненко

ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК РЕСУРС СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

КУПРИЯНЕНКО Александр Ильич – начальник учебно-методического управления ГОУ ВПО МГТУ «Станкин» (e-mail: ak.umu@stankin.ru)

***Аннотация.** Среди важнейших проблем XXI в. в сфере профессионального образования закономерно доминирующее место заняла проблема инновационного образования при переходе к информационному обществу, рассматривая его как следствие глобализации, ведущей к трансформации образа жизни людей.*

В статье исследуется сущность инновационных качественных изменений в сфере реального профессионального образования, рассмотрено понятие образования под новым углом зрения – соединения теоретических и практических сторон образования.

***Ключевые слова:** образование, инновации, социальный ресурс, интеграция, глобализация.*

В последние годы в отечественной литературе весьма активно обсуждаются вопросы модернизации российского образования. Как известно, направлениями реформирования российского образования являются: обеспечение качества образования и повышение квалификации преподавателей в вузах, взаимодействие и сотрудничество вуза и общества, интегра-

ция научных исследований, учебного процесса и обучения через практику. Предполагается преодолеть постоянное отставание системы образования от тех знаний и технологий, на которых строится современное общество, придать ему стабильную инновационную перспективу.

Во многих российских вузах сохраняется традиционная модель управления. Несмотря на предоставление им широких прав и академических свобод государство не оставляет попыток регулирования процессов в образовательной среде, насаждая сверху реформы, которые отвергаются педагогической общественностью. Источники инноваций в российской образовательной среде связаны с критикой со стороны общественности. Одна из причин неудач инновационных процессов в применении образовательно-управленческих моделей заключается во внедрении больших изменений вместо постепенного их введения.

Инновационная политика вуза должна быть направлена на укрепление его конкурентных позиций на имеющихся и новых образовательных рынках России; обеспечение монопольного и конкурентного положения в разработке наукоемких товаров и услуг в определенных областях науки и техники путем приобретения патентных и других исключительных прав; на создание и сохранение ноу-хау, а также на эффективность управления этой интеллектуальной собственностью.

Система инновационного образования ориентирована на реализацию высокого потенциала компьютерных и телекоммуникационных технологий. Именно технологический базис новых информационных технологий заставляет совершенствовать систему управления образованием, эффективнее использовать социальные технологии в управлении системой российского образования для достижения поставленных целей в процессе социального планирования, развития и решения разного рода социальных проблем.

При рассмотрении данной проблематики недостаточно учитывается перспектива развития информационного общества. Образование и информационное общество рассматриваются и исследуются порознь, без попыток выявить их взаимозависимость. Между тем, на взгляд Г.Е. Зборовского и Е.А. Шукшиной, понимание их внутренней связи создает много дополнительных возможностей для углубленных разработок современных проблем образования, понимания направления его дальнейшего развития.

Знание, в которое трансформируется информация благодаря полученному образованию как инструменту, является подвижным накопительным ресурсом, источником богатств индивида и общества. Интеллектуальный капитал заменяет дорогостоящее оборудование и массу работников, а знания уменьшают потребность в сырье, труде, времени, пространстве, капитале и других ресурсах, становясь незаменимым средством – основным ресурсом современной экономики, ценность которого постоянно растет. Говоря

об интеллектуальном капитале, мы должны иметь в виду его компоненты, востребованные производством, а значит, рынком труда:

- профессиональные знания, умения, навыки;
- инновационные способности, т. е. умение анализировать, дать оценку новому явлению и принять самостоятельное решение;
- личностные качества, облегчающие задачу интеграционного взаимодействия с другими работниками.

Правильнее будет назвать эти три компонента человеческим капиталом, имеющим своим фундаментом основополагающие тенденции перехода к постиндустриальному обществу, что позволяет не только сформировать экономический механизм функционирования системы образования, но и обеспечить выполнение важнейшей социальной функции, при условии, что это образование будет носить инновационный характер.

Логично предположить, что интеграция производства и профессионального образования в свою очередь должна привнести в производство методику непрерывного обновления профессиональных знаний, умений и навыков работников. Вместе с тем должен быть создан экономический механизм обеспечения воспроизводства этих профессиональных знаний в специализированных учебных заведениях. Ряд исследователей учитывает это обстоятельство в определении экономической природы современного образования.

Становление информационного общества займет целую эпоху, а переход к нему активно обсуждается в связи с проблемой глобализации, возникновением мирового информационного порядка – международной системы производства, распространения и использования информации. Появление компьютерной сети Интернет стало универсальным социальным пространством деятельности и коммуникации.

Переход к информационному обществу связан с возрастающим значением и распространением высшего образования, что приведет к качественному изменению социальной структуры общества.

Сегодня в России складывается негативная социальная ситуация, вызванная разрывом между элитарным и массовым образованием, а также ограниченностью по разным причинам доступа к качественному образованию. Существенная часть трудоспособной молодежи не включена в систему профессионального образования, что угрожает воспроизводству трудовых ресурсов. В плане общих показателей доступа и охвата молодежи профессиональным образованием Россия существенно отстает от развитых стран мира. Более того, в последние годы обозначилась тенденция снижения грамотности населения.

Тем не менее потребность в образовании за последние годы резко возросла по следующим причинам:

- изменения спроса на рынке труда;
- высвобождение трудовых ресурсов предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), радиопромышленности, электронной промышленности и др.;
- сокращение Вооруженных сил;
- стремление к дополнительному образованию и переквалификации;
- необеспеченность инвалидов, субъектов и объектов пенитенциарной системы;
- удаленность малоосвоенных регионов;
- ограниченная возможность получения образования русскоязычным населением зарубежных стран.

Решить эти и другие социальные проблемы может и система открытого образования, ориентированная на обеспечение качественно нового уровня знаний, в перспективе доступных любому желающему. Прорыв возможен за счет создания новой информационной образовательной среды, основанной на новых информационных и образовательных технологиях.

В соответствии со ст. 26.1 Всеобщей декларации прав человека доступ к высшему образованию должен определяться способностями, возможностями, усилиями, упорством и настойчивостью тех, кто хочет его получить. Возможность такого доступа может сохраняться на протяжении всей жизни так, чтобы ею можно было воспользоваться в любое время при должном признании ранее приобретенных навыков. Поэтому недопустима никакая дискриминация в отношении доступа к высшему образованию по признаку расы, пола, языка и религии, а также в силу каких-либо экономических, культурных и социальных различий или физических недостатков.

Обеспечение равноправного доступа к высшему образованию должно начинаться с укрепления и при необходимости при переориентации его связей со всеми другими ступенями образования, особенно со средним. Высшие учебные заведения следует рассматривать как составную часть системы образования, начинающейся с дошкольного воспитания и начального образования и продолжающейся на протяжении всей жизни; высшие учебные заведения должны вести в своих стенах соответствующую работу, чтобы быть компонентом этой системы и содействовать ее развитию. Вузы призваны работать в тесном сотрудничестве с родителями, школами, учащимися, социально-экономическими группами и общинами.

Среднее образование должно не только готовить квалифицированных кандидатов для получения высшего образования, развивая у них способности к обучению на широкой основе, но также открывать путь к активной жизни, готовя обучающихся для различной работы. Однако доступ к высшему образованию должен оставаться открытым для тех, кто успешно

оканчивает среднюю школу или ее эквивалент, либо представляет свидетельства, необходимые для поступления, причем насколько это возможно, в любом возрасте и без какой бы то ни было дискриминации.

Проблемы сегодняшнего этапа развития сферы образования нельзя рассматривать в отрыве от проблем модернизации экономики и, соответственно, от социальных изменений, происходящих в современном обществе. Стоит отметить, что эти многообразные процессы даже в 60–80-е гг. прошлого столетия, в пору некоторой изолированности СССР от мировой практики имели многие сходные черты с той проблематикой, которая существовала в США и Западной Европе.

На современном этапе сопряженность этих процессов стала еще более очевидной, ибо реалии постиндустриального общества проявляют себя независимо от политического и государственного строя, типа экономики и стратификации общества.

Достаточно подробный теоретический и методологический анализ различных теорий и точек зрения на постиндустриальное общество можно найти у В.Л. Иноземцева¹.

Классик теории постиндустриального общества Д. Белл определяет его как состояние социума, в экономике которого приоритет перешел от преимущественного производства товаров к производству услуг, проведению исследований, организации системы образования и повышению качества жизни, в котором класс технических специалистов стал основной профессиональной группой и, что самое важное, в котором внедрение нововведений во все большей степени стало зависеть от достижений теоретического знания. Постиндустриальное общество предполагает возникновение нового класса, представители которого на политическом уровне выступают в качестве консультантов, экспертов или технократов². То есть Д. Белл выделяет основополагающие черты, характеризующие современную экономику:

- инновационный характер развития, т. е. любое развитие экономики зависит от преобразования теоретических знаний в практику;
- приоритетное развитие сферы услуг, научных исследований и образования.

Эти фундаментальные изменения не могли не поставить целый ряд проблем перед сферой профессионального образования. Процесс интеграции науки и производства, достаточно хорошо исследованный и описанный в научной литературе, с неизбежностью вызывает необходимость интеграции производства и сферы профессионального образования.

¹ См.: Иноземцев, В.Л. За пределами экономического общества. Постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном мире. – М., 1998.

² Bell, D. Notes on the Post-Industrial Society // The Public Interest. – 1967. – N 7.

Конечной целью интеграции науки и образования является обеспечение конкурентоспособности и устойчивого развития национальной инновационной системы России на основе эффективного функционирования научно-образовательных структур как центров передовой науки, создания перспективных инноваций и подготовки высококвалифицированных специалистов.

Интеграция науки и образования должна обеспечивать:

- повышение качества образования и подготовку научно-технических кадров, обладающих современными знаниями на уровне новейших достижений науки и технологий и практическим опытом участия в научных исследованиях, полученными в процессе обучения;

- привлечение и закрепление талантливой молодежи в науке и образовании;

- повышение эффективности использования бюджетных средств, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов научных организаций и вузов при проведении фундаментальных и прикладных исследований и подготовке научных кадров;

- активизацию взаимосвязей с бизнесом, процессов коммерциализации результатов прикладных научных исследований и разработок и передачи технологий в реальный сектор экономики.

В реальном обучении содержание образовательных знаний подвергается серьезной критике за отдаленность от современных достижений науки, что не способствует повышению интеллектуальной привлекательности процесса образования из-за качества учебной литературы и преподавателей, плохо осведомленных о новых достижениях науки хотя бы в области преподаваемой дисциплины, для чего необходимы более мощные технические и интеллектуальные средства.

Инновационная способность системы образования выступает, как способность выполнять свою социальную функцию на основе творческого осмысления целей образовательной деятельности и активного использования научного знания о собственном развитии.

Инновации в системе управления современным высшим образованием способствуют не только пониманию и развитию принципов социального управления в вузе, но и формированию мощной социальной базы для развития отечественной науки и технологий, что, в конечном счете, будет действовать созданию основы для процветания современной России.

Образование как социальный институт реализует свои социально-управленческие функции через повышение значимости знаний, изменение социального положения, желания молодых людей достичь жизненного успеха.

Образовательная среда в условиях современной российской ситуации трансформируемого общества в сторону рыночных отношений все в боль-

шей степени оказывается связанной и с рынком труда и рынком образовательных услуг, выполняя тем самым обслуживающую функцию.

Таким образом, трансформируемая образовательная среда влияет на социально-управленческие функции образования и на механизм его осуществления. Как представляется, изучение взаимосвязи инновационно-образовательной среды и ее социально-управленческих функций является перспективной темой, требующей дальнейшего социологического анализа.

Список литературы

Гидденс, Э. Социология. – М., 1999.

Иноземцев, В.Л. За пределами экономического общества. Постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном мире. – М., 1998.

Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М., 2000.

Тоффлер, Э. Создание новой цивилизации. Политика Третьей Волны. – Новосибирск, 1996.

Bell, D. Notes on the Post-Industrial Society // The Public Interest. – 1967. – N 7.

© Куприяненко А.И., 2009

З.Б. Агаева

ГЛОБАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: ПАРАДОКС ДЕФИЦИТА ОБЩЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ТОТАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

АГАЕВА Зибя Бахадыр кызы – кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных наук Азербайджанского международного университета (e-mail: aya-baku@hotmail.com)

Аннотация. В статье рассматривается проблема общения и одиночества в информационном обществе, анализируются последствия применения современных информационно-коммуникативных технологий.

Ключевые слова: глобальное информационное общество, «человек-матрица», «homo-informaticus», дефицит общения, индивидуализм.